

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. Sentyabr oyi «O‘zbekiston – mening Vatanim. Men va bizning oilamiz» deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar

Boyqo‘zieva Nigoraxon Raxmatullaevna

Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahar 14-DMTT direktor o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293893>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining sentyabr oyi “O‘zbekiston – mening Vatanim. Men va bizning oilamiz” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** olia, ahil yashash, buva-buvi, ota-ona, aka-uka, opa-singil, hurmat qilish, mehribon, g‘amxor bo‘lish, hamjihatlik, ahillik, o‘zaro yordam, oila baxti, ibratli udumlar.*

***Аннотация.** В данной статье освещено содержание знаний, передаваемых детям, и рекомендации, основанные на темах сентябрьского мероприятия «День методического мастерства» и «Час методического мастерства» под названием «Я и моя семья».*

***Abstract.** This article highlights the content of knowledge imparted to children and recommendations based on the themes of the September event “Day of Methodological Mastery” and “Hour of Methodological Mastery” entitled “Me and My Family”.*

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimida «Metodik mahorat kuni» va «Metodik mahorat soati» tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan “Men va bizning oilamiz”deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz sentabr oyi “O‘zbekiston – mening Vatanim. Men va bizning oilamiz” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Sentyabr oyi “O‘zbekiston – mening Vatanim. Men va bizning oilamiz” deb nomlangan haftaligi mazmuni bolalarni tug‘ilib o‘sgan yurtiga muhabbat hissini uyg‘otish, o‘zlari yashayotgan ko‘cha, mahalla, qishloq, tuman va shahar bilan tanishtirish, ularning nomlarini to‘g‘ri aytishga o‘rgatish, bolalarning e’tiborini yashash joyidagi diqqatga sazovor joylar, me’morchilik yodgorliklari, baland va ko‘rkam binolarga, keng va ravon yo‘llarga qaratib ularga nisbatan qiziqish uyg‘otish, milliy qadriyatlar, urf-odatlarimizni ulug‘lash, hurmat qilish tuyg‘usini shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Shuningdek, “O‘zbekiston – mening Vatanim. Men va bizning oilamiz” deb nomlangan haftaligi mazmuni oila muqaddas jamoa ekanligi, oilada katta-kichikning ahil yashashlari, oilaning kattalari buva-buvi, ota-ona ekanligi, oilada ota-ona, aka-uka, opa-singillarning bo‘lishi, oilada maktabgacha yoshdagi bolalarning yashash tarzi, kattalarni hurmat qilish, kichiklarga g‘amxo‘r bo‘lish, oilada hamjihatlik, ahillik, o‘zaro yordam oila baxtining asosi ekanini uqtirish, oila a‘zolari: ota-ona, aka-uka, opa-singil, qon-qarindoshga bo‘lgan hurmat hissini tarbiyalash kabi mavzularini o‘z ichiga oladi.

Mavzu: Bizning oila

Maqsad: Oila tushunchasiga izoh berish. Oila muqaddas jamoa ekanligi, oilada katta-kichikning ahil yashashlari, oilaning kattalari buva-buvi, ota-ona ekanligi. Oilada ota-ona, aka-uka, opa-singillarning bo‘lishi. Oilada maktabgacha yoshdagi bolalarning yashash tarzi, kattalarni hurmat qilish, kichiklarga g‘amxo‘r bo‘lish. Oilada hamjihatlik, ahillik, o‘zaro yordam oila baxtining asosi ekanini uqtirish. Oila a‘zolari: ota-ona, aka-uka, opa-singil, qon-qarindoshga bo‘lgan hurmat hissini tarbiyalash.

Kutilayotgan natija: Bolalar o‘z oilasi va oila a‘zolariga mehribon, g‘amxo‘r bo‘ladilar. Oilada hamjihatlik, ahillik, o‘zaro yordam tarzida yashash kerakligini tushunadilar. Ularda oilasiga nisbatan mehr tuyg‘ularini uyg‘otiladi.

Kerakli jihozlar: “Bizning oila” mavzusiga doir bo‘lgan surat.

Suhbatga tayyorgarlik: Tarbiyachi suhbatdan oldin har bir bolaning oilasi bilan birga tushgan rasmlarni va oilasi haqidagi ma‘lumotlarni yig‘adi. Rasmlarning orqasiga yopishtirgichlar yopishtiriladi, xuddi shunday yopishtirgichlar katta vatman qog‘ozga ham yopishtiriladi.

Suhbatning borishi:

Tarbiyachi: Bugun bolajonlar, sizlar bilan "Bizning oila" mavzusida suhbatlashamiz.

Bolalar, hammangizni o‘z oilangiz, o‘z uyingiz bor. Oila deganda avvalo ota-onamiz ko‘z o‘ngimizga keladi. Undan keyin opa-ukalarimiz va opa-singillarimiz keladi.

O‘zbek oilalarida oila a‘zolarining munosabatlarida ibratli udumlar borki, biz bu udumlardan faxrlanamiz. O‘zbek oilalarida aka-uka va opa-singillar bir-birlariga mehribon, g‘amxo‘r bo‘lib tarbiyalanishlariga katta e‘tibor beriladi.

Tarbiyachi “Oila” mavzusida mazmunli rasm bo‘yicha bolalar bilan suhbatlashadi. Tarbiyachi bolalarga surat bo‘yicha oilada bolalarning yashash tarzlari, kattalarni hurmat qilish, kichiklarga g‘amxo‘r bo‘lishlari, oila a‘zolarining o‘zaro yordamlari mehr-muruvvatliklari haqida gapirib beradi.

Surat asosida savol-javob o‘tkazadi.

1. Rasmda qanday oila tasvirlangan?
2. Oila a‘zolari nima ish bilan mashg‘ul?
3. Sizingcha rasmda haftaning qaysi kuni tasvirlangan?
4. Siz buni qanday bildingiz?

Tarbiyachi: Men hammangizning oilangiz haqida so‘zlab berishingizni istardim. Kim oilasi haqida so‘zlab berishni xohlaydi? Nodir, sizning oilangizda nechta kishi bor? Oilangizda kimlar yashaydi?

Nodir: Bizning oilamizda to‘rt kishi bor. Otam, onam, akam va men. Biz juda inoqmiz. Doimo bir-birimizga yordamlashamiz. Uy ishlarini birgalashib qilamiz.

Tarbiyachi: Barakalla, Nodir, sizlar oilangizda juda inoq yashar ekansizlar. Yana kim oilasi haqida gapirib beradi?

(Tarbiyachi 3-4 nafar bolalarning hikoyalarini tinglaydi)

Tarbiyachi: Kelinglar, oila haqida she‘r aytamiz.

1-bola: Bizning oila katta,
Ahil, inoq albatta.
Bor buvim, buvajonim,
Hammadan mehribonim.

2-bola: Dadam, onam va opam,
Yana bor aka, ukam.
O‘zoro hurmatdamiz,
Oilamiz mustahkam.

Bolalar bilimni mustahkamlash uchun savollar:

1. Oilada oila a‘zolari qanday yashaydilar?
2. Oilada kattalarni qanday hurmat qilishadi?
3. Oilada kichiklarga qanday g‘amxo‘rlik qilinadi?
4. Oilada ota-onangizga qanday yordam berasiz?

Mavzu: Buvi-bobojonlarimiz

Maqsad: O‘zbek oilalarida Buvi-bobojonlarning o‘rni, ularning xizmatlarini qilish qadimiy urf-odat ekani haqida tushuncha berish. Buvi-bobojonlarning dono, mehribon va shirin so‘z ekanliklari, ularning so‘zlariga quloq solish, bergan nasihatlariga amal qilish zarur ekanligi haqida tushuncha berish. Ertak, rivoyatlarda keksalarni asrash, ularning maslahatlari bilan ish tutish haqida aytilgan pand-nasihatlar. Buvi-bobojonlarning duolarini olish, hurmat qilish, ularning xizmatida bo‘lishni tushuntirish. Oilada qariyalar bilan ahil yashash haqida suratlar ko‘rsatish. Po‘lat Mo‘minning “Buvijonim, buvijon” she‘rini o‘qib berish orqali buvijonlarga nisbatan mehr uyg‘otish.

Kutilayotgan natija: Bolalar o‘z buvi- buvajonlarini hurmat qilish, ularning xizmatida bo‘lishni tushunadilar, Buvi-bobojonlarga nisbatan mehlari oshadi.

Kerakli jihozlar: Har bir bolaning buvi va buvajonlari bilan tushgan rasmi. Vatman qog‘ozi.

Suhbatga tayyorgarlik: Tarbiyachi suhbatdan oldin har bir bolaning buvi va buvasi bilan birga tushgan rasmlarni yig‘adi. Rasmlarning orqasiga yopishtirgichlar yopishtiriladi, xuddi shunday yopishtirgichlar katta vatman qog‘ozga ham yopishtiriladi.

Suhbatning borishi:

Tarbiyachi: Bolalar, bugun biz buvi va buvajonlarimiz haqida suhbatlashamiz. Biz hammamiz o‘z Buvi-bobojonlarimizni juda yaxshi ko‘ramiz. To‘g‘rimi? Buvi-bobojonlarimiz dono, mehribon, to‘g‘riso‘z bo‘ladilar, biz ularning so‘ziga quloq solishimiz, bergan nasihatlariga amal qilishimiz zarur. Biz Buvi-bobojonlarga uy yumishlarida yordamlashib, duolarini olishimiz, ularni hurmat qilishimiz kerak. Odobli bolalar keksalarga mehribon bo‘ladilar. Ulardan mehmon kutish, osh-ovqatni pishirish, non, patir, somsalar yopish, qizlarga xos fazilatlarini bilib olsalar yaxshi bo‘ladi. Kim bugun buvijonisi bilan uyda qanday ishlar bilan mashg‘ul bo‘lganini suratga olib keldi?

Bolalar, bugun uyda buvijoningiz bilan siz qanday ishlarni bajarganingiz haqida aytib berasiz? Kim buvijonisi haqida gapirib beradi?

Shahzoda: mening buvijonim har kuni bog‘chaga olib keladilar va bog‘chadan olib ketadilar. Bog‘chadan uyga borganimda menga ertaklar o‘qib beradilar. Men buvijonimni yaxshi ko‘raman. Men buvijonim bergan topshiriqlarini “Xo‘p bo‘ladi”- deb tezda bajaraman.

Bobur: Mening buvijonim, kiyimlarimni yecholmay qiynalib qolsam, darrov yordam beradilar. Men buvim bilan birga rasmi kitoblarni ko‘ramiz. Meni buvijonim chaqirganlarida “Labbay” deb tezda oldilariga yugurib kelaman.

Tarbiyachi shu tariqa 5-6 nafar bolaning buvijonlari haqidagi hikoyalari eshitadi.

Vatman qog'oz bolalar bo'yiga mos qilib ilingan bo'ladi. Hamma bolalar rasmlarini yopishtirganlaridan so'ng tarbiyachi shunday deydi: "Bolajonlar, buvijoningiz bilan nima bilan shug'ullanayotganingizni ko'rib turibmiz.

Tarbiyachi: Demak, biz buvimiz bilan birga rasm chizamiz, ertaklar eshitamiz, she'r yodlaymiz, sayrga chiqamiz, o'yinlar o'ynaymiz. Siz hammangiz buvijonlaringizni yaxshi ko'rar ekansiz.

Suhbatni Po'lat Mo'mining "Buvijonim, buvijon" she'ri bilan yakunlash mumkin.

BUVIJONIM, BUVIJON

Oq paxtaday sochingiz,
Omon bo'lsin boshingiz.
Ayta qoling buvijon
Hozir qancha yoshingiz?
Dadamlarni boqqansiz,
Oyimlarga yoqqansiz.
Topishmog'u ertakka
Buvijonim chaqqonsiz.
So'zlaringiz xo'p qiziq,
Yuzingiz nega chiziq?
Achomlasam, buvijon,
Bag'ringiz muncha issiq?

Bolalar bilimini mustahkamlash uchun savollar:

1. Oilada Buvi-bobongiz qanday hurmat qilinadi?
2. Buvi-bobongiz bilan qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz?
3. Buvi-bobongizga qanday g'amxo'rlik qilasiz?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V., Evstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/". Toshkent, 2022-y.
3. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Rizayeva X.U., Kuryayeva I.V., Nekrasova Y.A., Shivaldova N.S., Xaziyeva L.Z. "Yer sayyorasi – umumiy uyimiz" Ekologik ta'lim va tarbiya bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun parsial dastur . – T.: 2022-y.
4. D.T.Maxmudova va boshqalar "Tabiat bilan tanishtirish metodikasi", Toshkent, 2019 y.
5. Nigmatov A.N., Muxamedov SH.N. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ekologik ong va madaniyatni shakllantirish". T., 2020.